

MAKTABDA INTERFAOL DARSLARDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Abdullayeva Nazokat Egamberdiyevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 15-sonli maktabining boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7390135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada interfaol darslarda didaktik o'yinlardan foydalanish imkoniyatlari mavzusida ma'lumotlar berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Funktsional o'yinlar, konstruktorli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, qoidali o'yin.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКАХ В ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье предпринята попытка предоставить информацию о возможностях использования дидактических игр на интерактивных уроках.

Ключевые слова: функциональные игры, конструктивные игры, творческие игры, игра с правилами.

METHODS OF USING DIDACTIC GAMES IN INTERACTIVE LESSONS AT SCHOOL

Abstract. This article tries to provide information on the possibilities of using didactic games in interactive lessons.

Key words: functional games, constructive games, creative games, game with rules.

KIRISH

Didaktikaga asoslangan holda biz o'quvchilarga bilim beramiz. Ta'lim jarayonida turli usullardan foydalanamiz. Dars turini to'g'ri va muvaffaqiyatli o'tish uslubini ham to'g'ri tanlasak dars yaxshi natija beradi. Har bir darsni ko'rgazmali va texnika vositalari bilan o'tkazish joizdir. Shundagina dars bilimga boy o'tadi. O'qituvchi izlanuvchan bo'lishi, darslarni rang-barang usulda o'tishi kerak. Dars qiziqarli o'tishi uchun faqat ko'rgazma qurollardan foydalanib qolmay, o'yin elementlaridan, dars davomida harakatli daqiqalardan foydalanish lozim. O'yin elementlaridan nafaqat darsda, balki darsdan tashqari ishlarda konferensiya darslarida foydalanish mumkin. Bu albatta boshlang'ich sinf o'quvchilariga mo'ljallangan. Ular bu yoshda o'yinqaroq, tez zerikuvchan, diqqati tarqoq bo'ladi. O'yin orqali ularni darsga, mavzuga jalb qila olishimiz mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh bo'lgani uchun ularga sodda tilda tushunarli holda bilim berish va darslarda o'yin elementlaridan foydalanish lozim. Bola hayotining asosiy qismi o'yin bilan o'tadi. O'yinlar faqat didaktik vosita bo'lmay, bola hayotining asosiy shaklidir. Shuning uchun biz o'yinning nozik tomonlarini egallamay turib, o'yin faoliyatini boshqarishini o'rganmay turib oldimizda turgan mas'uliyatli vositalarni hal qila olmaymiz.

Tilni o'rganish o'quvchilar zehni, aqli, ongi, madaniy darajasini oshiradi va tilni puxta o'rganmay turib, boshqa fanlarni o'zlashtirish qiyin. Chunki har bir predmetni ifodalash, bolaga o'rgatish hamisha so'zlar vositasida amalga oshadi.

O'yin orqali bola faoliyati mukammallashadi, ularni jismonan rivojlanishiga yordam beradi. O'yin jarayonida qiyinchiliklarni, to'siqlarni yengishga o'rgatib boradi.

O'yin- bu bolalar uchun o'qish, mehnat qilish va tarbiya vositalaridir. Biroq, darsning asosiy qismini o'yin darsiga aylantirib qo'ymaslik lozim.

METOD VA METODOLOGIYA

Bola hayotining asosiy turi o'yindir. "Bola uchun o'yin voqelik"- deb yozgan edi

K.D.Ushinskiy, binobarin, tevarak atrofdagi voqelikdir. U bolaga xususan tushunarli bo'lgani uchun qiziqdir, o'yin bolaga shuning uchun tushunarli, unda qisman bolaning o'zi yaratgan narsa bor.

Bolalarning o`yin faoliyati maktabgacha yoshda paydo bo`lib, o`z taraqqiyotida oddiy taqlid qilishdan murakkab rolli o`yinga qadar bo`lgan yo`lni bosib o`tadi, bu o`yin dastlab kishilarning predmetlar bilan bog`liq faoliyatini, so`ngra o`ziga xos xususiyatlarni aks ettiradi.

O`yin o`sib borayotgan bola organizmining zaruriy ehtiyojidir va u orqali bolalarda tashkilotchilik ko`nikmalari tarbiyalanadi. Ammo o`yin har qanday sharoitda ham o`yindir. Shunday o`yinlar ham borki, ular bolalarga mustaqillikni, oddiylilikni, bir- biriga yordam berish hissini tarbiyalaydi.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

Yan Amos Kamenskiy Grammatik o`yinlardan sistemali foydalanishning ahamiyati xususida gapirib, bunday deb yozgan edi: "Bola sog`lom bo`lishi uchun u doimiy harakatda bo`lishi zarur, shundagina o`yin qiziqarli o`tadi. O`yinga rahbarlik qilish va bolalarning hatti-harakatlarini doimo kuzatib turishi kerak. Chunki bolalar o`yin jarayonida har tomonlama tarbiyalanadilar.

Psixologik olimlar o`yinlarni to`rt guruhga bo`ladilar:

1. Funksional o`yinlar.

Bu o`yinlar bola organizmining har tomonlama rivojlanishida muhim rol o`ynaydi. Bu kichik yoshdagi bolalar uchun karakterli bo`lib, unda bolalar nima bilandir shug`ullanadilar, turli predmetlar bilan tanishadilar.

2. Qoidali o`yinlar.

Bu o`yinlarda bolalar tevarak-atrof va muhitdagi voqealardan habar topib, idrok etish bilan kifoyalanadi.

Bunda ko`rish, eshitish, his qilish kabi sezgi organlari idrok qiladi.

3. Rolli o`yinlar.

Bu o`yinda bolalar o`zlarini ma`lum bir rolini, qandaydir kasb egasi (shifokor, o`qituvchi, quruvchi kabi) vazifasini bajarayotgandek his etadilar. Har bir bola o`ziga tegishli rolni muvofaqiyatli bajarishga harakat qiladilar.

4. Konstruktorli o`yinlar.

Bu o`yinning asosiy mazmuni qurilishi komplekslari, taxta, qum, qog`oz materiallarining parchalarini qirqish, taxlash singari mehnat ko`nikmalarini hosil qilish kabilardan iboratdir.

Konstruktorli o`yinlar asosan ikkiga bo`linadi.

Ijodiy o`yinlar bolalar o`zlari o`yinning mazmunini, maqsadini, qoidasini topadilar. Ijodiy o`yinlarning asosiy qismini syujetli rasmlil o`yinlar tashkil qiladi. Ijodiy o`yinlardan yana biri dramatik o`yindir. O`yinning mohiyati hikoya va ertaklardagi voqealarning mazmunini tasvirlashdan iborat bo`lib, ularda badiiy adabiyotlardagi persanajlar tasvirlanadi.

Qoidali o`yin. Huddi xalq o`yinlari singari qiziqarli bo`lib, unda bolalar hayoti, o`z tengqurlari va kattalarning mehnat faoliyatini tasvirlashga harakat qiladilar.

Demak, barcha turdagi o`yinlar bolalarning kattalar faoliyatiga qiziqishlariga, ularga taqlid qilishiga intilishlarining mehnati va oilaviy hayotini, uchuvchilar, kosmonaflar, dengizchilar hamda boshqalarning qahramonliklarini aks ettiradi.

Ko`pchilik o`yinlarda didaktik o`yinchoqlar va bunga bevosita a`loqador bo`lgan boshqa qo`llanmalar foydalaniladi.

XULOSA

Didaktik o`yin jarayonida shunday holatlar ham tez-tez bo`lib turadiki bolalardagi eng yaxshi kayfiyat birdan sho`xlik, notinchlik va intizomsizlik bilan ham almashib qoladi. Bunday paytlarda o`qituvchi ayrim bolalarga tanbex berishga majbur bo`ladi va bu boshqarning o`yin kayfiyatini shubhasiz tushiradi. Agar shunday vaziyat sodir bo`lsa ham o`yin qoidasi bilan birga qo`shib tushuntirsa metodik jihatdan to`g`ri bo`ladi.

Individual didaktik o`yin o`qituvchi bilan o`quvchi o`rtasida bevosita munosabat yaratishga va bolalarning orqada qolishi sabablarini chuqurroq anglashga yordam beradi.

REFERENCES

1. Mavlonova R.A, Raxmonqulova N, Vohidova N, “Pedagogika” o`quv qo`llanma Toshkent-2007.y
2. Hasanboyev J, Sariboyev H, Niyozov G, Hasanbayeva O, Usmonbayeva M. “Pedagogika” o`quv qo`llanma “Fan” nashriyoti Toshkent-2006.y
3. To`xtaxo`jayeva M. X, Ashirboyev C, Hasanboyev J. Nishonova C. Madiyarova C, Qoldibekova A, Usmonboyeva M. “Pedagogika” Toshkent-2005.y